

Uma metodologia interativa para aumentar o foco e a retenção de conhecimento no ensino de matemática usando chatbots

Rafael Arruda Ozelin – 1º período – Bolsa de Iniciação Científica Júnior (BIC Júnior) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *bolsista* – rafael.ozelin@bicjunior.ufla.br

Bento Rafael Siqueira – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – orientador – bento.siqueira@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O uso de chatbots no ensino tem mostrado um grande potencial para aumentar o engajamento dos alunos, devido à sua interatividade e capacidade de proporcionar uma experiência mais personalizada. No entanto, uma das limitações desse tipo de ferramenta é a diminuição da retenção de conhecimento, pois os alunos tendem a se concentrar mais na interação com a ferramenta do que no conteúdo em si. Esse fenômeno pode ser especialmente problemático em disciplinas como matemática, onde a profundidade e a compreensão dos conceitos são essenciais. Este estudo propõe uma metodologia que visa aproveitar os benefícios do uso de chatbots, como o aumento do engajamento e da interação, enquanto aplica técnicas que ajudam a manter o foco dos alunos, com o objetivo de melhorar a retenção de conhecimento e a profundidade do aprendizado. A abordagem envolve o uso de chatbots como ferramenta interativa no ensino de matemática, aliada a uma estrutura que garante que o conteúdo seja absorvido de maneira eficaz e sem a dispersão que geralmente ocorre em interações com IA. A metodologia será testada em dois grupos de alunos do Ensino Médio: um grupo utilizando chatbots de forma tradicional e um grupo utilizando a abordagem proposta, onde a interação com o chatbot é mediada por estratégias que promovem foco e profundidade no aprendizado. O desempenho dos alunos será avaliado com base na retenção e compreensão dos conteúdos matemáticos, com o objetivo de verificar se a abordagem proposta pode mitigar os efeitos negativos da falta de foco, promovendo um aprendizado mais eficaz.

Palavras-Chave: chatbots; foco no aprendizado; retenção de conhecimento; ensino de matemática; metodologias interativas; engajamento.

Instituição de Fomento: Não se aplica.

Link do pitch: <https://youtu.be/ZmdP-Z1AHXU>